

УДК 7.072

*Абрамова О.С.***РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена раннесредневековая западноевропейская скульптура как исторический источник. Из-за запрета христианской церкви на идолопоклонство круглая скульптура в раннем средневековье создавалась редко, в отличие от барельефов и рельефных изображений. Их смысловой и символический компоненты содержат информацию о культурном обмене, экономических связях, политических договорённостях и конфликтах между европейскими народами и их соседями.

Ключевые слова: Раннее средневековье, скульптура, Западная Европа, лангобарды, франки, германцы, варвары, раннесредневековое искусство.

Abstract. The article examines early medieval Western European sculpture as a historical source. Due to the Christian Church's ban on idolatry, round sculpture was rarely created in the early Middle Ages, unlike bas-reliefs and relief images. Their semantic and symbolic components contain information about cultural exchanges, economic ties, political agreements and conflicts between European peoples and their neighbors.

Key words: Early Middle Ages, sculpture, Western Europe, lombards, franks, germans, barbarians, Early Medieval art.

Многогранное и многоликое средневековье это эпоха дуальная в представлении обывателя, коим в какой-то мере является каждый из нас.

Обобщающие работы по культуре и изобразительному искусству средневековья в вопросах пластических изображений считают нужным упомянуть лишь о насыщенных и известных периодах ваяния. Активно и подробно изучались и изучаются по сей день памятники романской и готической стилистики, но всё это великолепие начинается в полной мере с XII века, а промежутку от распада Западной Римской Империи до начала XI века несправедливо уделяется слишком мало внимания. В этот период на осколках предыдущей цивилизации рождается новая, которая породит современную Европу.

Новые цивилизации всегда несут в себе что-то особенное, без этого они бы просто не смогли существовать хоть сколько-нибудь продолжительное время. Совершенно логично изучать это новое с истоков. Искусство в этом плане не просто зеркало истории, но и отражение этого технического и интеллектуального прогресса общества.

Сформировавшиеся на месте бывшей Римской империи варварские королевства были далеки от достижений их предшественников, но с интересом подмечали и в какой-то степени вдохновлялись античным наследием, подражая (зачастую неумело) тому, что видели [1, с. 18].

Это касалось всех сфер жизни общества, в том числе и искусства. Скульптура отражает не просто иконографическую и символическую систему, которой богато

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

язычество и христианство, но и способность мастеров выражать в материале окружающую действительность, мировоззрение, мысли и нравы эпохи.

Раннесредневековую скульптуру Западной Европы можно условно разделить на три группы: общая раннехристианская, которая выступает в качестве предпосылки развития стилистики раннесредневековой пластики в целом; скульптура в «тёмные века» и предроманская скульптура.

Раннехристианская скульптура ещё не представляла собой совершенно нового стиля пластики. Это естественный синтез античной традиции и нового зарождающегося стиля, основанного на догмах христианства и иллюстрировании сцен Священного писания. Греко-римская традиция ваяния не могла исчезнуть сразу, как того ожидала Церковь. К этому были не готовы в первую очередь скульпторы, спрос на которых явно должен был упасть, так как грандиозных проектов с их участием не было. Запрет Церкви на идолопоклонство был однозначным, но пластические изображения оставались в какой-то мере объёмными. [2, с. 20–39].

Короли лангобардов, остготов и франков стремились подражать императорам Римской империи: их скульптура демонстрирует это через иконографию – христианские сюжеты переданы через рельефы. Некоторые из них, сохранившиеся на стенках саркофагов VI века, свидетельствуют, что западноевропейские народы отходят от круглой скульптуры прибегают к использованию орнаментов и многообразной символике христианства.

Стилистическое подобие скульптурных памятников народов, живших в раннем средневековье на южном побережье Северного моря со скандинавскими, свидетельствует о том, что языческие традиции не были изжиты даже с принятием христианства. У франков не было культурного единства, произведения искусства разрознены от района к району. Некоторые рельефы и росписи созданы под влиянием культуры христианского Востока. Это свидетельствует о взаимодействии с Византией. Некоторые сохранили древнегерманские растительные мотивы, получается синтез форм раннехристианских, восточно-христианских и языческих [2, с. 138–144]. Причем чем дальше область франкского королевства от Средиземного моря, тем сильнее там проявляются древние верования германцев-язычников.

Германцы при Саксонской династии также стремились к возрождению классических методов изобразительного искусства, что ярко демонстрируют скульптурные сюжеты, вышедшие из литейных мастерских. Скульптуры делают первый шаг навстречу своей обособленности от фона, всё больше скругляются, однако окончательно «отойдут от стены» только в период готики [2, с. 293–362].

Источники и литература

1. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. под общ. ред. В. А. Бабинцева; Послесл. А. Я. Гуревича. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 560 с.
2. Нессельштраус Ц. Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука. 2000. 384 с.: ил.